

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 540 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И МЕРЫ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Амирджанова Ситора Суннат кизи

PhD, и.о доцент кафедры

«Макроэкономическая политика и прогнозирование»

Ташкентского государственного экономического университета

ORCID: 0000-0003-3839-1281

Аннотация: Бедность и безработица — это не только социальные, но и экономические проблемы, которые могут препятствовать устойчивому росту и развитию. Низкий уровень занятости и растущие экономические неравенства оказывают серьезное воздействие на социальную стабильность и эффективность макроэкономических стратегий. Важно понимать, как макроэкономические факторы, такие как инфляция, темпы роста экономики и государственные расходы, взаимодействуют с механизмами обеспечения занятости и сокращения бедности.

Ключевые слова: уровень занятости, бедность, глобализация, цифровые технологии, экономика труда.

Annotatsiya: Kambag'allikni va ishsizlik nafaqat ijtimoiy, balki barqaror o'sish va rivojlanishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan iqtisodiy muammolardir. Bandlik darajasining pastligi va iqtisodiy tengsizlikning kuchayishi ijtimoiy barqarorlik va makroiqtisodiy siyosat samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Inflyatsiya, iqtisodiy o'sish va davlat xarajatlari kabi makroiqtisodiy omillar bandlik va qashshoqlikni kamaytirish mexanizmlari bilan qanday o'zaro bog'liqligini tushunish muhimdir.

Kalit so'zlar: bandlik darajasi, kambag'allik, globallashuv, raqamli texnologiyalar, mehnat iqtisodiyoti.

Abstract: Poverty and unemployment are not only social but also economic problems that can hinder sustainable growth and development. Low employment levels and growing economic inequalities have a serious impact on social stability and the effectiveness of macroeconomic policies. It is important to understand how macroeconomic factors such as inflation, economic growth and government spending interact with employment and poverty reduction mechanisms.

Key words: employment level, poverty, globalization, digital technologies, labor economics.

ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения достойного уровня занятости в стране требуются использования различных подходов и инструментов, направленных на создание рабочих мест, повышение уровня трудовой мобильности и улучшение качества труда. Существующие методологии для обеспечения занятости могут различаться по своей направленности, применяемым подходам и инструментам. Поэтому в условиях глобализации и экономических потрясений многие страны сталкиваются с проблемами, связанными с высоким уровнем бедности и безработицы, что сказывается на макроэкономической стабильности.

Согласно данным Всемирного банка, в 2021 году более 9% мирового населения (около 700 миллионов человек) жили за чертой бедности, что означало доход ниже 1,90 доллара США в день (по паритету покупательной способности). В то же время, Всемирная организация труда (МОТ) сообщила,

что глобальный уровень безработицы в 2023 году составил около 5,8%, что примерно на 0,1% выше, чем до пандемии. Эти цифры подчеркивают важность комплексного подхода к решению проблемы бедности и безработицы, особенно в условиях глобальных экономических изменений.

Каждая страна в процессе своего развития проходит этап борьбы с бедностью. На основании отчета Всемирного банка, в 2021 году количество людей, живущих в условиях экстремальной бедности (менее 1,90 доллара в день), составило около 9,2% от общего числа мирового населения. Однако в некоторых странах этот уровень значительно выше: в странах Африки к югу от Сахары (например, в Демократической Республике Конго) уровень бедности превышает 70%. Согласно данным, МОТ, глобальный уровень безработицы в 2023 году составил 5,8%, что на 0,1% больше, чем до пандемии (5,7% в 2019 году). В странах с переходной экономикой, таких как Украина или Россия, уровень безработицы варьируется в пределах 5–7%, но экономические шоки могут повышать этот показатель, особенно в условиях экономических кризисов. В развитых странах, таких как Германия и США, уровень безработицы в 2023 году составлял около 3–4%, что является низким показателем по международным стандартам [13].

В 2020 году Узбекистан признал, что определенная часть населения находится в состоянии бедности, и приступил к ее поддержке. Были приняты финансово-организационные меры и внедрена система. Это дало свои результаты, улучшились условия жизни более 3 миллионов человек, которые долгие годы находились в тяжелом положении. Уровень бедности снизился с 17 до 11 процентов. Бедность была впервые официально признана критически важной для страны проблемой в Послании Президента страны в 2020 году. В то время около 6 миллионов человек являлись бедными, а 41% трудоспособного населения был занят в неформальном секторе [15].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ зарубежных теоретических источников позволяет говорить о наличии целого ряда работ, посвященных взаимосвязи макроэкономического роста и занятости и проблемам в их обеспечении, в числе таких можно отметить труды: Adams R. [1], Auzina-Emsina A. [2].

В отечественной научной литературе проблема занятости населения является также объектом пристального внимания многих ученых. Среди значимых ученых внесших свой вклад в увеличение занятости населения можно назвать таких ученых как Абдурахманов К.Х. [5], Кудбиев Ш.Д. [6], Абдурахманова Г.К. [7], Шаюсупова Н.Т. [8], Беркинов Б.Б. [13], Саттаров И. [14].

Анализ научных трудов указанных авторов позволил сделать вывод о необходимости развития теории и практики в сфере занятости населения, где свое решение найдут вопросы повышения трудоустройства молодежи и женщин в контексте использования потенциала человеческого капитала. Данная проблематика требует разработки соответствующих механизмов планирования и прогнозирования спроса и предложения на рынке труда на молодые кадры, повышения их компетенций за счет образования контента и профессиональной подготовки кадров, что позволит повысить их мобильность и занятость, снизить безработицу.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

Методологии обеспечения занятости и сокращения бедности варьируются в зависимости от политической и экономической ситуации, специфики страны и потребностей ее населения. Их эффективное применение требует интеграции различных подходов, которые охватывают макроэкономические меры, развитие образования и квалификации, поддержку бизнеса и социальной политики. Комбинированное использование этих методов позволяет создавать устойчивую и инклюзивную систему занятости, способную справляться с современными вызовами. Это эмпирическое исследование с использованием смешанных методов анализа. В статье используются как качественные, так и количественные методы для анализа существующих данных, а также проведем сравнительное исследование политик в различных странах.

Макроэкономический подход основывается на использовании макроэкономических инструментов для стимуляции занятости в стране. Он ориентирован на создание условий для роста экономики и повышения спроса на рабочую силу через управление ключевыми макроэкономическими показателями (ВВП, инфляция, процентные ставки, государственные расходы и налоги).

Программы экономического стимулирования: Создание рабочих места через увеличение госрасходов на инфраструктурные проекты, стимулы для частных инвестиций.

Денежно-кредитная политика: Снижение процентных ставок для стимулирования кредитования бизнеса, что ведет к созданию рабочих мест.

Налогообложение и субсидии: Снижение налогов для бизнеса, увеличение субсидий на создание рабочих мест, стимулирование предпринимательской активности (рисунок 1).

Трудовой подход направлен на регулирование рынка труда, улучшение качества и условий труда, повышение занятости через эффективное управление трудовыми ресурсами. Он включает следующие методы:

Гибкость трудового законодательства: Введение гибких трудовых контрактов, облегчение процесса трудоустройства и увольнения для бизнеса.

Развитие системы социального обеспечения: Обеспечение социальной защиты для уязвимых групп населения, создание программ по трудоустройству на временные и сезонные работы.

Поддержка неформального сектора: Легализация и поддержка неформальной занятости через создание более прозрачных и доступных условий для работы в этом секторе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рисунок 1. Концептуальная схема основных направлений стратегии искоренения бедности в Узбекистане. Источник: составлена по данным Портала открытых данных Республики Узбекистан. www.gov.uz.

Подход через образование и квалификацию. Обеспечение занятости невозможно без учета потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах. Этот подход включает в себя следующие элементы:

Модернизация системы образования: Образовательные программы должны соответствовать требованиям экономики и востребованным профессиям.

Программы переподготовки и повышения квалификации: для тех, кто потерял работу или желает сменить профессию, внедряются центры переподготовки, курсы повышения квалификации и краткосрочные тренинги.

Трудовые навыки и предпринимательские способности: Развитие навыков, которые востребованы на рынке труда, а также обучение основам предпринимательства и самостоятельной занятости.

Региональный подход ориентирован на снижение уровня безработицы и бедности в разных регионах страны, особенно в сельских и удаленных областях. Он включает:

Развитие местного бизнеса и инфраструктуры: Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства, местных предприятий и инфраструктуры, что способствует созданию рабочих мест.

Государственные программы занятости в регионах: Введение субсидий, налоговых льгот и грантов для компаний, работающих в менее развитых регионах, для стимулирования занятости.

Программы миграции труда: Создание условий для мобильности рабочей силы между регионами для сокращения дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы.

Социальная интеграция и инклюзивность акцентирует внимание на обеспечении занятости для наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины, молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, этнические меньшинства.

Программы инклюзивного трудоустройства: Создание рабочих мест для людей с инвалидностью, развитие программ трудовой реабилитации.

Молодежная занятость: Программы стажировок и практик для молодежи, поддержка стартапов, инициатив молодых людей.

Поддержка женщин на рынке труда: Меры по улучшению условий труда для женщин, борьба с дискриминацией, программы по улучшению условий для женщин-предпринимателей.

В Узбекистане был введен стандартизированный метод оценки уровня национальной черты бедности в 2021 году, который стал важнейшим инструментом для измерения уровня бедности и оценки воздействия проводимой политики. Создание информационной системы «Единый реестр социальной защиты» позволило значительно усилить социальную поддержку. Если в 2017 году количество семей-получателей социальной помощи составляло примерно 500 тысяч, то к 2023 году оно возросло до 2,3 миллиона. Расходы на социальные выплаты существенно увеличились в 3,7 раза с 2018 по 2023 год [11].

В 2022 году была внедрена национальная система «Махаллабай», направленная на сокращение бедности и поддержку предпринимательства на уровне самой маленькой административной единицы – махалли, которых в стране насчитывается примерно 9,4 тысячи в период с 2022 по 2024 год через эту систему было предоставлено микрокредитов на сумму 1,7 миллиарда долларов США, для 977,6 тысячи проектов семейного предпринимательства, а также субсидий на общую сумму почти 52 миллион 152 тысячам человек. За счет внедрения этой системы с начала 2021 года уровень бедности в Узбекистане заметно снизился с 17% до 11% [15]. Почти 2 миллиона человек выведены из бедности (рисунок 2).

Для решения проблемы бедности через поддержку развития предпринимательства путем создания новых рабочих мест были запущены программы «Каждая семья – предприниматель» и «20 тысяч предпринимателей и 500 тысяч квалифицированных специалистов». Отдельно оказывается поддержка и женщинам–предпринимателям для поощрения и поддержки женщин, начинающих свой бизнес.

Поставлена цель в ближайшие три года снизить уровень бедности с 11 процентов до 7 процентов. С действующей системой сложно и далее повышать результативность. Недостаёт четких критериев определения бедности, целостного подхода к выведению семей из этого положения и распределению средств. (рис.2).

Рисунок 2. Состояние уровня бедности в Узбекистане за 2021-2023 гг.

Источник: составлена по данным Центра экономических исследований и реформ. www.cegg.uz.

В рамках реализации программы «От бедности к благополучию» будут реализованы ряд следующих мер [4]:

В частности, на основе анализа будут сформированы критерии определения бедности и адресный список, в который будут включены лица из Единого реестра социальной защиты и семьи, подверженные высокому риску попадания в состояние бедности. Такой статус будет утверждаться семеркой и активистами махалли путем голосования. Все социальные услуги и помощь, направленные на выведение из бедности, будут осуществляться центрами «Инсон».

Для изучения факторов бедности будет разработан единый опросник в сфере социальной защиты и занятости по 8 направлениям. На его основе будут осуществляться оценка возможностей семей и классификация по 3 категориям. К каждой семье будут применяться индивидуальные подходы и помощь.

Ежегодное сокращение бедности выделяется 14 триллионов сумов. Но эти средства распределяются через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим будет изменена и данная система. Распределение средств будет осуществляться агентством и хокимиятами в разрезе регионов, районов и махаллей исходя из количества малообеспеченных семей. При этом средства будут направляться в первую очередь на выведение семьи из бедности.

Будет организован мониторинг исполнения программ, направленных на сокращение бедности, в 3 этапа - на уровне махалли-района, области и республики. Общественный контроль в этом направлении будет усилен.

Вместо практики резервирования рабочих мест планируется введение налоговых льгот для предпринимателей, нанявших на работу нуждающихся лиц. Вакансии будут полностью цифровизированы. Будет создана онлайн-платформа, которая свяжет заказчика с надомным работником и фрилансером. В моноцентрах «Ишга мархамат» будет налажено обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг.

Национальная Стратегия развития Нового Узбекистана до 2030 года, а также Стратегия развития на 2022-2026 годы построены вокруг сокращения бедности вдвое к 2026 году (ВБ CPF, 2022-2026), а также достижения статуса страны с доходом выше среднего (4000 долларов США на душу населения) к 2030 году. В 2022г. Узбекистан снизил уровень монетарной бедности до 14% с 17% в 2021 году (по оценке национальной черты бедности). Прогнозируется, что к 2023 году уровень бедности в стране сократится незначительно, достигнув 12% (ЦЭИР, 2023). Коэффициент Джини (показатель общего экономического неравенства и справедливого распределения доходов) в 2021 году составил 0,330, такой же, как и в 2003 году.

Время на неоплачиваемую домашнюю работу в бедных домохозяйствах выше из-за необходимости заменять недоступные услуги, продукты и товары. Несправедливое распределение неоплачиваемых обязанностей по уходу между женщинами, часто вынуждающее их уйти из рабочей силы, проистекает из экономических ограничений бедных домохозяйств. Эти домохозяйства, неспособные позволить себе услуги внешнего ухода, еще больше усугубляют ситуацию из-за преобладающих гендерных норм, согласно которым женщины должны быть основными лицами, осуществляющими уход. Следовательно, это явление не только увековечивает порочный круг бедности, но и отрицательно влияет на экономически неблагополучные домохозяйства, поскольку отсутствие женщин в составе рабочей силы лишает эти домохозяйства дополнительного дохода.

Бедность в сельской местности, рассчитываемая как доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности выше, чем в городах и составила 14,1% и 11,9% соответственно в 2022 году [15]. В данный момент при поддержке ПРООН в Узбекистане проводятся исследования многомерной бедности в стране, в том числе для сбора данных в гендерном разрезе. Признавая, что женщины составляют половину населения, крайне важно сместить акцент на понимание основных факторов и барьеров, которые увековечивают гендерное неравенство и препятствуют расширению прав и возможностей женщин.

Согласно обследованию бюджета домохозяйств, ежегодно проводимой Агентством по статистике, более половины структуры расходов домохозяйств (52,2% в 2022 году) в стране приходится на продукты питания (UZSTAT, 2023). Такая структура расходов домохозяйств свидетельствует о низком уровне доходов; неблагоприятных условиях жизни для большинства населения; также о существовании больших вызовов для борьбы с многомерной бедностью. В этой связи очень важно наладить сбор и использование 21 более качественных открытых данных, сопоставимых с международными данными, что внесет значительный вклад в вопросах по преодолению многомерной бедности и развитию эффективных программ и политических мер в данной области.

Согласно данным Национального агентства социальной защиты, общий охват социальными пособиями в Узбекистане в 2023 году составил 10,8 млн. человек. Охват малообеспеченных семей детскими пособиями и материальной помощью — 9 млн. человек из 2,1 млн. малообеспеченных семей и 72,5 тысяч семей-бенефициаров, общей суммой выплат на 12,3 трлн. сумов. С целью повышения эффективности инвестиций в систему социальной защиты, а также результативности и реформ, ЦЭИР было проанализировано распределение социальных выплат среди различных групп домохозяйств. Эффективность и адресность системы социальной защиты оценивалась путем анализа распределения, охвата и достаточности социальных пособий, а также их влияния на уровень бедности (рисунок 3).

Рисунок 3. Влияние социальной помощи на уровень бедности.

Источник: составлена по данным Центра экономических исследований и реформ. www.cerr.uz.

Существующая система социальной защиты направляет большую часть ресурсов к наименее обеспеченным слоям населения. При этом, согласно расчетам, почти 6% получающих социальную

помощь приходится на наиболее обеспеченные 20% домохозяйств, в т.ч. 4% домохозяйств, получающих детское пособие.

В рамках исследования был проведен анализ влияния системы социальной защиты на уровень бедности. Так, в случае недостаточности дохода, когда доходы находятся ниже черты бедности, отсутствие социальных трансфертов увеличило бы уровень бедности с 11% до 20,8%, детскую бедность – с 13,7% до 21,8% и долю бедных пенсионеров – с 7,3% до 31,4% [15].

В целом, данный анализ позволяет оценить эффективность и адресность системы социальной защиты, выявить ее преимущества и недостатки, а также предложить меры по ее улучшению для обеспечения более равного доступа к социальным пособиям и снижения уровня бедности в обществе.

Таким образом, Узбекистан демонстрирует свою приверженность достижению Первой цели устойчивого развития – устранения бедности во всех её формах к 2030 году. В этой связи, измерение монетарной детской бедности представляет собой значительный шаг к реализации этой миссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глобальные и региональные данные о бедности и безработице подчеркивают важность комплексных макроэкономических и социальных политик для борьбы с этими проблемами. Статистические данные показывают, что экономический рост в сочетании с активной социальной политикой может значительно снизить бедность и повысить уровень занятости. Для этого необходимо улучшать качество образования, развивать программы переподготовки, а также инвестировать в малый и средний бизнес. Эффективные макроэкономические стратегии, такие как поддержка инфраструктуры и устойчивый рост, помогут преодолеть текущие вызовы [11].

Таким образом, в Узбекистане уделяется особое внимание для сокращения уровня бедности в стране, и страна демонстрирует свою приверженность достижению Первой цели устойчивого развития ООН – устранения бедности во всех её формах к 2030 году. В этой связи, измерение монетарной детской бедности представляет собой значительный шаг к реализации этой миссии. Так же немаловажным является создание условий для женщин. Время на неоплачиваемую домашнюю работу в бедных домохозяйствах выше из-за необходимости заменять недоступные услуги, продукты и товары. Следовательно, это явление не только увековечивает порочный круг бедности, но и отрицательно влияет на экономически неблагополучные домохозяйства, поскольку отсутствие женщин в составе рабочей силы лишает эти домохозяйства дополнительного дохода.

Список литературы

1. Adams, R. Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set, Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 2002.
2. Auzina - Emsina, A. (2014). Labour productivity. Economic growth and global competitiveness in post-crisis period. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 156.-317–321.
3. Eshbayev O. et al. Advancing Green Technology Systems through Digital Economy Innovations: A Study on Sustainable //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 576. – С. 02009.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан “О первоочередных мерах по реализации Программы От бедности к благополучию” от 23.09.2023 г. №-330. www.lex.uz.
5. Абдурахманов К.Х. Экономика труда. Теория и практика: Учебник. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. Плеханова», 2019. - 662 с.;
6. Абдурахманов К.Х., Кудбиев Ш.Д. Рынок труда: Формирование и регулирование. Монография. – Т.: INNOVATION RIVOJLANISH NASHRIYOTI – MATBAA UYI, ДУК 2019. – 200 с.
7. Абдурахманова Г.К. и др. Сокращение бедности: Возможности, действия и результаты. Монография. Т.:2021, С.12
8. Abdurakhmanova, G., Shayusupova, N., Irmatova, A., & Rustamov, D. (2020). The Role of The Digital Economy in The Development Of The Human Capital Market. Архив научных исследований, 1(25). извлечено от <https://ejournal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2581>.
9. Амирджанова С. С. // Анализ рынка труда и занятости населения в Узбекистане // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. Том 10. 2022. - №3. - С. 31-44. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a6.
10. Амирджанова С. С. (2024). SOLUTIONS TO POVERTY IN UZBEKISTAN: A MULTIFACETED APPROACH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11241826>
11. Амирджанова С. С. // Воздействие на снижение уровня бедности путем обеспечения роста занятости и формирования заработной платы в Узбекистане. Экономика и социум. 2024 йил, №7(122).
12. Анализ формирования спроса на рынке труда Узбекистана в разрезе отраслей и специальностей. Институт прогнозирования и макроэкономических исследований. [Электронный ресурс]: <https://ifmr.uz/publications/articles-and-abstracts/labor>.
13. Б. Б. Беркинов, Н. И. Неделькина, С. С. Амирджанова «Современные реалии повышения уровня жизни населения в махаллях в условиях развития нового Узбекистана» // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14, № 11. – С. 7011-7026. – DOI 10.18334/ep.14.11.122031.

14. Сатторов И. Камбағаллик даражасини аниқлаш ва баҳолашга доир методик ёндашувлар Iqtisodiyot va ta'lim / 2023-yil 5-son -31 б.
15. Агентство статистики Узбекистана. (2024). Статистические данные по социально-экономическому развитию.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>